

STEM-БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА ФИЗИКАЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

ҚҰНАНБАЙ АҚМАРЖАН ӘБДІМӘЛІКҚЫЗЫ

“Мағжан Жұмабаев атындағы гимназиясы” КММ

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды қаласы ұлттық зерттеу университеті
Магистрант «7М01501- Физика» білім беру бағдарламасы, физика-техникалық
факультеті 1 курс студенті

Бұл мақалада STEM-білім беру аясында физикалық жобаларды жүзеге асырудың әдістері мен маңызы қарастырылады. Зерттеудің негізгі мақсаты – оқушылардың физика пәнін игеруін жақсарту үшін жобалық оқыту әдістерін талдау және олардың білім беру процесіндегі ролін анықтау.

Мақалада физикалық жобаларды жүзеге асырудың кезеңдері, STEM-жобалардың білім алушылардың сыни және логикалық ойлауын дамытудағы маңызы, сондай-ақ табысты жобалардың мысалдары қарастырылған. Эксперименттік бөлімде жел генераторының моделі жасалып, жел жылдамдығы мен қуат арасындағы тәуелділік зерттелді.

Зерттеу нәтижелері STEM-білім беру жүйесінде жобалық оқытудың тиімділігі жоғары екенін, оның оқушылардың зерттеушілік, инженерлік және техникалық дағдыларын дамытуға ықпал ететінін көрсетті. Бұл әдіс физиканы тәжірибе жүзінде меңгеруге, деректерді талдауға және оларды нақты өмірде қолдануға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: STEM-білім беру, физикалық жобалар, жобалық оқыту, инженерлік дағдылар, жел генераторы, эксперименттік зерттеу.

Кіріспе

Қазіргі әлемде ғылыми-техникалық прогресс мамандардан терең теориялық біліммен қатар, практикалық дағдыларды, нақты инженерлік мәселелерді шешу қабілетін және топта жұмыс істей білуін талап етеді. Осыған байланысты білім беру үдерісінде ғылым, технология, инженерия және математиканы біріктіретін STEM-білім берудің маңызы артып келеді. Бұл тәсілдің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі – физика пәнін оқытуда жобалық қызметті енгізу.

STEM-білім берудің ең тиімді құралдарының бірі – жобалық жұмыс, ол оқушыларға физикалық заңдарды тәжірибе жүзінде меңгеруге, логикалық және сыни ойлауды дамытуға, сондай-ақ заманауи технологиялармен жұмыс істеу тәжірибесін алуға көмектеседі. Физикалық жобаларды STEM-білім беру аясында жүзеге асыру әртүрлі ғылыми бағыттарды біріктіретін пәнаралық байланыстарды қалыптастыруға ықпал етеді, бұл қарқынды дамып келе жатқан технологиялық әлем жағдайында аса маңызды.

Физика – көптеген заманауи технологиялар мен инженерлік шешімдердің негізінде жатқан іргелі ғылым. STEM-білім беру аясында физикалық жобаларды жүзеге асыру оқушылардың аналитикалық ойлауын дамытып, теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануына, сондай-ақ зерттеу және техникалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Осы мақалада физикалық жобаларды жүзеге асырудың негізгі кезеңдері, жобалық оқытудың артықшылықтары және табысты STEM-жобалардың мысалдары қарастырылады.

Сонымен қатар, жобалық жұмыс оқушыларды өз бетінше зерттеу жүргізуге, командада жұмыс істеуге және нәтижелерін тиімді түрде ұсынуға ынталандырады. Физикалық STEM-жобаларын орындау барысында оқушылар келесі маңызды дағдыларды меңгереді:

- Ақпаратты талдау және зерттеу сұрақтарын тұжырымдау;
- Эксперимент жүргізу және өлшеу жабдықтарымен жұмыс істеу;
- Бағдарламалау және құрастыру (инженерлік шешімдерді әзірлеу кезінде);
- Деректерді өңдеу және нәтижелерді кестелер, графиктер мен диаграммалар түрінде ұсыну;

- Жобаны презентациялау, өз тұжырымдарын аудитория алдында қорғау.

1. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері

Осы мақаланың мақсаты – физикалық жобаларды STEM-білім беру аясында жүзеге асыру әдістерін қарастыру, олардың оқушылардың негізгі құзыреттерін қалыптастырудағы рөлін анықтау және білім беру процесіне енгізуге болатын сәтті жобалардың үлгілерін талдау.

Зерттеудің міндеттері:

- Физикалық жобаларды жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін зерттеу және олардың STEM-білім берудегі орны мен маңызын анықтау;
- Физиканы оқытудағы жобалық тәсілдің артықшылықтары мен қиындықтарын анықтау;
- Табысты физикалық STEM-жобалардың мысалдарын талдау және олардың оқушылардың білім деңгейіне әсерін бағалау;
- Жобалық әдісті мектеп және жоғары оқу орындарының физика курсына енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу.

2. Физикалық жобалардың STEM-білім берудегі маңызы

Физика бойынша жобалық оқыту әдісі STEM-білім беру аясында келесі мүмкіндіктерді береді:

- Сыни және логикалық ойлауды дамыту;
- Физиканы оқуға қызығушылықты арттыру арқылы теориялық білімді практикада қолдану;
- Заманауи цифрлық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру;
- Командалық жұмысқа бейімделу және коммуникативтік дағдыларды дамыту;
- Кәсіпкерлік және инновациялық құзыреттерді қалыптастыру.

Физикалық жобалар бірнеше білім саласын біріктіреді, мысалы:

- Ғылым – физикалық құбылыстарды зерттеу;
- Технологиялар – цифрлық құралдарды пайдалану (Arduino, датчиктер, симуляторлар);
- Инженерия – құрылғыларды жобалау және жасау;
- Математика – есептеулер жүргізу, деректерді талдау, статистикалық өңдеу.

3. Физикалық жобаларды жүзеге асыру кезеңдері

Физикалық жобаларды іске асыру бірнеше кезеңнен тұрады:

Кезең	Мазмұны
1. Тақырыпты таңдау	Өзекті мәселені анықтау, гипотезаны тұжырымдау.
2. Жоспарлау	Жобаның тұжырымдамасын әзірлеу, зерттеу әдістерін таңдау.
3. Жобалау	Модельдер мен прототиптер жасау, құралдарды таңдау.
4. Эксперименттік бөлім	Өлшеулер жүргізу, деректерді талдау.
5. Нәтижелерді өңдеу	Графиктер құру, қателіктерді есептеу, гипотезаны тексеру.
6. Қорытынды	Баяндама, постер, видео немесе интерактивті демонстрация дайындау.

4. Табысты физикалық жобаның мысалы

Жоба: “Жел генераторының моделін жасау”

Мақсат: Желдің кинетикалық энергиясын электр энергиясына түрлендіру тиімділігін зерттеу.

Әдістер: Жел жылдамдығына байланысты кернеу мен ток.

Жабдықтар: Өз қолымен жасалған жел генераторы, вольтметр.

Эксперименттік деректер

Эксперимент барысында жел жылдамдығына (м/с) байланысты кернеу (В) және қуат (Вт) туралы мәліметтер алынды.

Жел жылдамдығы (м/с)	Кернеу (В)	Ток (А)	Қуат (Вт)
2	1.2	0.05	0.06
4	2.5	0.12	0.30
6	4.0	0.20	0.80
8	5.5	0.30	1.65
10	7.0	0.40	2.80

Жел жылдамдығына байланысты қуаттың өзгеру диаграммасы.

Зависимость мощности ветрогенератора от скорости ветра

Графиктен жел генераторының қуаты жел жылдамдығының артуымен өсетінін көруге болады. Бұл қуаттың жылдамдыққа теориялық тәуелділігін (шамамен жылдамдықтың кубына пропорционал) растайды.

Қорытынды

STEM-білім беру аясында физикалық жобаларды жүзеге асыру оқушыларға физика заңдарын тереңірек түсінуге және оларды шынайы өмірде қолдануға мүмкіндік береді. Эксперимент барысында жел генераторының қуатының жел жылдамдығына тәуелділігі дәлелденді, ал жоба инженерлік және зерттеушілік дағдыларды дамытуға ықпал етті.

Физика сабақтарында жобалық оқытуды енгізу оқушылардың ғылымға деген қызығушылығын арттырып, техникалық ойлауды дамытады және оларды инженерия мен технологиялар саласындағы болашақ кәсіби қызметке дайындайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Быков В.Ю., Литвинова С.Г. STEM-образование: концепции, технологии, перспективы. – Киев: Научное издательство, 2020. – 312 с.
2. Қойшыбаев А.М., Сапарбекова Ж.К. STEM-білім беру жүйесіндегі физика пәнінің рөлі // «Қазіргі заманғы білім беру» ғылыми журналы. – 2021. – №3(45). – Б. 67–75.
3. Dugger W. E. Evolution of STEM in the United States // International Technology and Engineering Educators Association. – 2010. – Vol. 5. – P. 12–18.
4. Рахимбекова А.А., Оспанов Т.Т. Физикалық эксперименттерді STEM білім беру әдістемесі арқылы оқыту // «Педагогика және инновациялық технологиялар» журналы. – 2022. – №2(18). – Б. 89–96.
5. Bybee R. W. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. – Arlington: NSTA Press, 2013. – 204 p.